

**BOSHQARUV MADANIYATI VA USLUBLARINING HARBIY
JAMOADAGI O‘RNI**

Turkmanov Yo‘ldosh Karimovich

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi
o‘qituvchisi podpolkovnik

Annotatsiya: Ushbu maqola boshqaruv madaniyati va uslubining harbiy jamoadagi o‘rnini o‘ziga xos jihatlariga bag‘ishlangan bo‘lib, maqolada harbiy xizmatchilarning boshqaruv madaniyati va jamoadagi umumiy madaniyatining ajralmas qismi sifatida o‘rganilgan. Komandirlarning boshqaruv madaniyati haqida fikr-mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: boshqaruv, uslub, madaniyat, harbiy, komandir, vazifa, kasb, qobiliyat, malaka, omil.

Аннотация: Данная статья посвящена конкретным аспектам места культуры и стиля управления в военном коллективе и рассматривается как неотъемлемая часть культуры управления и общей культуры военнослужащих. Даны комментарии по культуре управления командиров.

Ключевые слова: управление, стиль, культура, военные, командир, задача, профессия, способность, мастерство, фактор.

Abstract: This article is devoted to specific aspects of the place of culture and management style in a military team and is considered as an integral part of the management culture and the general culture of military personnel. Comments are given on the management culture of commanders.

Key words: management, style, culture, military, commander, task, profession, ability, skill, factor.

O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligiga erishganligi barcha sohalarda islohotlar zaruratini yuzaga keltirdi. Shu jumladan Qurolli Kuchlarda ham tashkiliy-shtat tuzilishi takomillashtirish va unga muvofiq harbiy qismlar, muassasalar va harbiy o‘quv yurtlarini isloh qilish, harbiy bilim yurtlari tarmoqlarini kengaytirish va Qurolli Kuchlar Akademiyasini barpo etish hisobiga milliy kadrlar tayyorlashning mukammal tizimi yaratildi.

Qurolli Kuchlar vazifalariga binoan harbiy xizmatchilarning barcha toifasini ta’lim jarayoni yaxshilandi, mintaqadagi geostrategik vaziyat va harbiy-siyosiy holat hisobga olinib, qo‘shinlarni joylashish tizimi takomillashtirildi. Bu – davlat sarhadlarini hamda xalqimiz manfaatlarini ishonchli himoya qilishdek muqaddas vazifani bajarish imkonini yaratdi va natijada hozirgi zamon talabiga javob bera oladigan qo‘shinlarni barqaror boshqarish tizimi barpo etildi.

Boshqaruv madaniyati inson madaniyatining tarkibiy qismi bo'lish bilan birga qator o'ziga xos xususiyatlarga ham ega. Madaniyatga ega bo'lgan harbiy xizmatchi uchun faqat zarur emas, balki shartdir, chunki har bir harbiy qismning har bir bo'linmasi samarali ishlashi uchun uning harbiy xizmatchilari yuksak madaniyatga ega bo'lishlari kerak.

Boshqaruv - murakkab kasblardan biri bo'lib, u nafaqat iqtisodiy, ijtimoiy va psixologik bilimlarni nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham o'zlashtirgan holda yetarli tayyorgarlikka ega bo'lishlikni talab etadi. Bunda umumiy, texnik, iqtisodiy, tadbirkorlik va tashkilotchilik qobiliyatlariga ega bo'lish bilan birga, komandir barcha haqiqatlarni tushunish orqali ko'p vaziyatlarda o'z qiyofasini to'g'ri ifoda eta olishni zarurdir. Vaholanki, komandir tomonidan olib boriladigan boshqaruv jarayonini maqsadga muvofiq ravishda amalga oshishi uchun qiyofaning roli ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Ta'kidlab o'tish joizki, komandirning barcha qobiliyatlarini mukammallashtirish boshqaruvda qanchalik ahamiyat kasb etsa, komandirda qiyofani maxsus shakllantirish bilan kasbiy ijodkorlikni rivojlantirish ham shunchalik muhim.

Komandirning maqsadga qaratilgan faoliyati jarayonida hayotiy tajriba mexanizmlari va ongli faoliyatining funksional tizimi yuzaga keladi. Ana shular tufayli komandirlar bilim, ko'nikma va malakasini, tajribalarini o'zlashtiriradi va o'zining idrokini, tafakkurini, xissiyotlarini va irodasini boshqaruv jarayoniga bo'lgan munosabatini hamda xatti-harakatlari va xulq-atvorining motivlarini tarkib toptiradi. Komandirning amaliy faoliyati jarayonida kasbiy ijodkorligini rivojlantirish zarurati nafaqat butun jamoa faoliyati samaradorligi, balki uning o'zi ham, qo'l ostidagilarning rivojlanishi bilan ham belgilanadi. Bundan tashqari, tez o'zgarib turadigan jamiyatda komandirdan o'zini rivojlantirish va takomillashtirishni talab qiladi.

Boshqaruv uslubi – bu komandirlarning maqsadga erishish uchun o'ziga xos usuli. Bu ularning qaror qabul qilish usullarini, ishni qanday rejalashtirish va tashkil etishlarini va vazifalarni qanday amalga oshirishlarini o'z ichiga oladi.

Boshqaruv uslublari komandirlarga, boshqaruv darajasi va hatto qo'l ostidagi bo'ysinuvchilarga qarab farq qiladi. Yaxshi komandir o'z boshqaruv uslubini turli muhit va harbiy xizmatchilariga moslashtira oladi. Shaxsning boshqaruv uslubi ko'plab turli omillar, jumladan ichki va tashqi muhit va harbiy xizmatchilar hayotidagi vazifalarning roliga qanday qarashi bilan shakllanadi.

Boshqaruv uslubini belgilaydigan harbiy qismning ichki omillariga o'rnatilgan tartiblar, ustuvorliklar, madaniyat, harbiy xizmatchilarning malaka darajasi, motivatsiya va boshqaruv tuzilmalari kiradi, lekin bu omillar bilan cheklanmaydi.

Samarali bo'lishi uchun komandirning uslubi va dunyoqarashi harbiy xizmatchilar madaniyatiga mos kelishi kerak. Ularning uslubi harbiy qism tomonidan

belgilangan tartibga mos kelishi va bo‘inma maqsadiga erisha olishi kerak. Komandirning jamoasini boshqarish uchun mas’uldirlar va bu jamoani qo‘llab-quvvatlashlari kerak. Buni qila olmagan komandirning xarakatlari samarasiz deb topiladi va lavozimidan chetlashtiriladi.

“**Madaniyat** (*arab.* – madinalik, shaharlik, ta’lim-tarbiya ko‘rgan) – tabiat va o‘zaro munosabatlarda aks etadigan inson faoliyatining o‘ziga xos usuli. Madaniyat alohida individning hayot faoliyati, ijtimoiy guruhning yoki jamiyatning hayot faoliyati usulini aks ettiradi. Dastlab madaniyat tushunchasi insonning tabiatga maqsadga muvofiq ta’siri hamda insonning o‘zini tarbiyalash va o‘qitish ma’nolarini ifodalagan. Keyinchalik madaniyat tushunchasi orqali tsivilizatsiya bilan bog‘liq mazmun tushunila boshladi. Uyg‘onish davrida madaniyat yetukligi deganda insonning gumanistik g‘oyalari, keyinroq, ma’rifatchilik g‘oyalariga muvofiqlikni tushuna boshladilar. Jamiyatdan tashqarida madaniyat mavjud emas. Ijtimoiy munosabatlardagi har qanday o‘zgarish madaniyatga ta’sir etadi va bu munosabatlarning qanday natijalarga olib kelishidan xabar beradi” (Falsafa: qomusiy lug‘at).

Madaniyat keng ma’noda jamiyat rivojlanishining tarixiy darajasidir. U insonlarning hayoti va faoliyatini tashkil etish turlari hamda ular yaratayotgan moddiy-ma’naviy qadriyatlarda ham o‘z ifodasini topadi.

Har bir kasbning faoliyat turidan, maqsadidan va mazkur faoliyat ishtirokchilarining o‘zaro munosabatlari mazmunidan kelib chiqib, mutaxassislarning kasbiy madaniyati mazmuni o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘ladi.

Harbiy mutaxassislarni tayyorlash, ularga ta’lim va tarbiya berish jarayonining samaradorligini oshirishda o‘qituvchilarning, komandirlar va boshliqlarning kasbiy tayyorgarligi bilan bir qatorda ularning umumiy, shu jumladan, harbiy-kasbiy va pedagogik madaniyati darajasi ham juda muhim ahamiyatga ega.

Har bir kasbning faoliyat turidan, maqsadidan va mazkur faoliyat ishtirokchilarining o‘zaro munosabatlari mazmunidan kelib chiqib, mutaxassislarning kasbiy madaniyati mazmuni o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘ladi.

XULOSA komandirning kasbiy ijodkorligini rivojlantirish jarayonini qo‘llab-quvvatlash boshqaruv faoliyatini optimallashtirishga hissa qo‘shadi. Shunday qilib, komandirning boshqaruv faoliyatida kasbiy ijodiy rivojlanish xususiyatlari orqali yuksak malakali boshqaruv kadrlarini tayyorlash jarayonida ustuvor qirralarini ochib berishi mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig‘ilishdagi nutqi.//Vatanparvar, 2024. 15 yanvar.

2. Abduazimova D.F. Internet – инновационная технология обучения. // Uzluksiz ta’lim. – T., 2008 - №4 – С. 45-49.

3. Qosimova D.S. Boshqarish nazariyasi asoslari. O‘quv uslubiy majmua. – T.: TDIU, 2011. – 428 b.

4. Baybayeva M. X. Rahbarlarning boshqaruv faoliyatlarida sog‘lom va ijodiy muhitni yaratishga xos zamonaviy yondashuvlar //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. Special Issue 4-2. – S. 403-411

www.edu.uz.

5. www.tdpu.uz

6. www.Ziyonet.uz